

测样咨询

生物医学

研究案例

1、*Nat Cell Biol*: NMT 发现神经元线粒体耗 O₂ 速率增加为 Bcl2 家族改善神经元代谢提供直接证据

通讯作者：耶鲁大学 学者

所用 NMT 设备：NMT 能量代谢仪

为了研究 Bcl-x_L 的调节作用，耶鲁大学的科学家使用基于非损伤微测技术（Non-invasive Micro-test Technology, NMT）的 NMT 组织能量代谢仪在 *Nature Cell Biology* 发表文章，发现过表达 Bcl-x_L 的神经元有更高的 ATP 水平，外源 Bcl-x_L 减少或者抑制 ATP。尽管 ATP 水平增加，但是过表达神经元 Bcl-x_L 的耗氧降低，且 Bcl-x_L 消失后增加了氧气吸收的水平。证据表明 Bcl-x_L 与 F1F0 ATP 合成酶的 β-subunit 直接作用，减少了 F1F0 ATP 合成酶复合体中的离子渗漏，因而增加了 F1F0 ATP 活动期间通过 F1F0 的 H⁺ 转运。此外，重组 Bcl-x_L 蛋白直接增加了纯化的合成酶复合体 ATPase 活性的水平，并且外源的 Bcl-x_L 减少了 F1F0 酶活性的水平。发现表明在 Bcl-x_L 表达的神经元中增加线粒体的效率归功于增加了突触的效能。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472870